

<https://base.garant.ru/71672608/>

14. Сенчагов В.К. Экономика, финансы, цены: эволюция, трансформация, безопасность / В.К. Сенчагов. – М.: Анкил, 2010. – 321 с.

15. Абалкин Л.А. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л.А. Абалкин // Вопросы экономики. – 1998. – № 12. – С. 4-12.

16. Прудюс Е.В. О понятии и системе экономической безопасности / Е.В. Прудюс // Законодательство и экономика. – 2018. – № 1. – С. 58-64.

17. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы экономики. – 1997. – № 12. – С. 38-51.

18. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Г.С. Вечканов. – СПб.: Питер, 2017. – 384 с.

19. Градов А.П. Национальная экономика: монография / А.П. Градов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 235 с.

20. Паньков В. Экономическая безопасность / В. Паньков // Интерлик. – 1992. – № 3. – С. 114.

21. Олейникова Е.А. Экономическая и национальная безопасность: учебник / Е.А. Олейникова. – М.: Экзамен, 2016. – 768 с.

УДК 336.7:004.77

DOI

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАНАЛОВ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

КАРПОВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

АЛЕКСЕЕНКО Н.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье выявлены и систематизированы по группам проблемы развития электронных каналов банковского обслуживания в современных условиях. Обобщены основные методики обеспечения безопасности

современных платежных систем. Обобщены основные тенденции развития банковского обслуживания с использованием электронных каналов в последние годы и выявлены критерии качества банковского обслуживания через удаленные каналы. И на этой основе разработаны рекомендации по совершенствованию банковских продуктов в рамках электронных каналов обслуживания.

Ключевые слова: банк, дистанционное банковское обслуживание, Интернет-банкинг, IT-аутсорсинг, IT-технологии, мобильный банкинг, облачные вычисления, цифровые технологии, цифровизация, электронные каналы банковского обслуживания

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC CHANNELS OF BANKING CUSTOMER SERVICE

KARPOVA E.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Finance and banking
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

ALEKSEENKO N.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Finance and banking
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article identifies and systematizes by groups the problems of the development of electronic channels of banking services in modern conditions. The main methods of ensuring the security of modern payment systems are summarized. The main trends in the development of banking services using electronic channels in recent years and the criteria for the quality of banking services through remote channels are described. And on this basis, recommendations have been developed to improve banking products within the framework of electronic service channels.

Keywords: bank, remote banking, Internet banking, IT outsourcing, IT technologies, mobile banking, cloud computing, digital technologies, digitalization, electronic banking channels

Постановка задачи. Выявление проблем, их систематизация, и обоснование перспектив развития электронных каналов банковского обслуживания на современном этапе. Разработка предложений по совершенствованию банковских продуктов в системе электронных каналов обслуживания.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы дистанционного банковского обслуживания и интернет-банкинга исследовали многие российские ученые: И.В. Абрамова, А.М. Баранов, Г.Н. Белоглазова, И.С. Винникова, В.И. Колесникова, Н.В. Коротаева, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, А.М. Тавасиев и др. Исследования практики дистанционного банковского обслуживания населения можно найти в работах: А.В. Демченкова, Д.В. Коротких, В.В. Трофимова и др.

Актуальность. В современных условиях мировой пандемии удаленная работа, общение и дистанционное банковское обслуживание становится все более востребованным. Люди используют новые технологии в финансовой сфере, электронный банкинг упрочивает свои позиции, а удобство его применения в банковской сфере неуклонно привлекает новых клиентов. Внедрение и усовершенствование дистанционного банковского обслуживания в современных условиях выступает приоритетным направлением развития банковских услуг, что и обуславливает актуальность выбора темы данного исследования.

Цель статьи. Целью исследования является выявление проблем и определение перспектив развития электронных каналов банковского обслуживания и на этой основе разработка рекомендаций по совершенствованию банковских продуктов в рамках электронных каналов обслуживания.

Изложение основного материала исследования. События 2020 года ускорили процесс цифровизации, переход на удаленную работу, покупки онлайн и пандемия заставили все больше людей использовать цифровые каналы. В Великобритании за период со второй половины 2019 года до первой половины 2020 года количество клиентов, ежемесячно пользующихся услугами мобильного банкинга, увеличилось с 52% до 57%. Похожий рост с 68% до 71% за этот же период наблюдался и среди клиентов европейских банков, применяющих каждую неделю каналы цифрового банкинга [1].

В России банковское обслуживание через электронные каналы проводят все крупные банки, т.к. развитие каналов дистанционного банкинга позволяет совершать большое число и объем банковских операций без личного посещения офисов банка, но при этом возникает ряд проблем, связанных в основном с гарантиями безопасности проводимых операций через интернет-банкинг и

мобильный банкинг [2]. Проблемы при внедрении дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и пути их решения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Проблемы при внедрении ДБО и пути их решения

Проблемы	Пути решения
1. Слабое развитие интернет-банкинга в розничном банковском секторе на фоне обостряющейся конкуренции со стороны небанковских платежных интернет-систем.	Срок, в течение которого будет оперативно и качественно решена проблема, прямо пропорционально зависит от квалификации сотрудника, выполняющего эту задачу. Банкам нужно постоянно проводить обучение работников для повышения их квалификации
2. Проблема формирования кадрового состава	Целесообразно решать на основе проведения профессиональной переподготовки.
3. Финансовая необразованность населения	Данную проблему целесообразно решать активным инвестированием и развитием системы ДБО. Так как серьезным препятствием на пути разработки и внедрения интернет-банкинга выступает проблема кадров.
4. Безопасность систем интернет-банкинга	Основными технологиями обеспечения безопасности в современных платежных системах являются: – шифрование данных; – использование виртуальной клавиатуры в системах интернет-банкинга; – использование электронной цифровой подписи, подтверждающей личность владельца счета; – использование системы временных паролей для подтверждения финансовых операций.
5. Нестабильность нормативно-правовой базы	Банкам следует не только оперативно реагировать на инструкции Центробанка России, а также активно способствовать ему в формировании нормативно-правовой базы для активного развития и повышения эффективности систем ДБО.

Одной из основных проблем является слабое развитие интернет-банкинга в розничном банковском секторе на фоне растущей конкуренции со стороны небанковских платежных интернет-систем. В основном развитию Интернет-банкинга препятствуют следующие факторы: недостаток цифровой грамотности, низкая привлекательность услуги для клиентов и отсутствие повышенного внимания к распространению Интернет-банкинга со стороны самих банков. Во многих Интернет-банках нет шаблонов для оплаты коммунальных платежей, не заключены

договоры с ведущими компаниями. При внедрении новой услуги банки не выпускают буклеты и должным образом не информируют клиента. Развитию интернет-банкинга мешает финансовая необразованность населения. Большинство людей до сих пор не разбирается в специфике работы банка, не ориентируются в предлагаемых продуктах, а использование интернет-банкинга только усугубляет эту ситуацию. Данную проблему можно решить только активным инвестированием и развитием ДБО, а также обучением и консультированием клиентов.

По нашему мнению, есть не менее серьезные проблемы, тормозящие развитие банковских услуг на основе электронных каналов связи, это:

1) Психологические проблемы. На сегодняшний день среди клиентов банков присутствует две противоположные точки зрения. Одни опасаются интернета и считают его лишней субстанцией. Другие в противовес считают интернет объективной и перспективной потребностью. Оба взгляда отражают разные стадии, которые обычно проходят люди, когда начинают понимать достоинства интернета и его возможности.

Недоверие большинства населения к проведению Интернет-операций очень существенно затрудняет работу с ним. Чаще людям психологически проще прийти в офис банка и отстоять в очереди, чем провести отдаленно платежи со своего компьютера. Росту недоверия способствуют также публикации в СМИ о массовых провокациях и кражах из компьютерных систем. Свыше 30 раз в год приблизительно 60% сетей подвергаются попыткам несанкционированного доступа. Однако это не свидетельствует о недостаточном уровне безопасности ДБО. Со стороны банка требуется правильная и четкая организация оказания операций и услуг, правильная идентификация клиента, который, в свою очередь, должен быть абсолютно уверен, что банк принял все необходимые меры безопасности и выполнит все его требования.

Еще одной из актуальных проблем интернет-банкинга в России в области его безопасности является аутентификация клиента в системе. На сегодня нет единого универсального способа обеспечения надежности ДБО, критериями которого выступают эффективные методология и методы выявления, предупреждения, оценки и минимизации рисков [3]. Современные коммерческие

банки уделяют недостаточно внимания риск-менеджменту в системе интернет-банкинга и не имеют новейших методик.

Основными методиками обеспечения безопасности современных платежных систем являются:

- шифрование данных с помощью SSL-протокола;
- применение виртуальной клавиатуры в системах интернет-банкинга;
- использование электронной цифровой подписи, подтверждающей личность владельца счета;
- применение системы временных паролей для подтверждения финансовых операций.

2) Кадровые проблемы также выступают препятствием разработки и использования интернет-банкинга. Оперативное и качественное решение вопросов в сфере цифровых технологий во многом зависит от квалификации работников. Для разработки и сопровождения систем интернет-банкинга сегодня нужны программисты широкого профиля, системные администраторы, веб-дизайнеры, веб-программисты, эксперты по компьютерной и коммуникационной защите, экономисты, маркетологи, юристы. Достаточно сложно найти юриста, владеющего вопросами в сфере юриспруденции, электронных коммуникаций и сетевой безопасности. По мере проникновения Сети в повседневную жизнь все чаще начинают появляться смежные профессии, необходимые для работы в сфере Интернет-банкинга, но этот процесс идет крайне медленно.

3) Технологические проблемы также ограничивают область использования электронных каналов в работе банка. В отличие от офисов, где число выполняемых операций ограничено числом работников, в Интернет-банкинге количество выполняемых операций и услуг в принципе может быть практически неограниченным, но это потребует от банковских учреждений высокого уровня развития внутренних бизнес-процессов и состояния информационных систем.

4) Юридические проблемы также относятся к числу проблем, тормозящих развитие Интернет-банкинга. На это влияет отсутствие четко сформулированного и систематизированного законодательства по вопросам защиты и безопасности, и в области электронной коммерции. Для профессионалов интернет-банкинга обязательным является юридическое обоснование своей

деятельности, которое они аккумулируют из многочисленных нормативно-правовых документов.

5) Финансовые проблемы, так как новые технологии выступают активными потребителями финансовых ресурсов. В частности, такие банковские продукты как «Интернет-Клиент» изначально не разрабатывались как средства прямого роста прибыли, а их главной целью было достижение качественного обслуживания клиентов. Оценить прибыльность данного приложения очень сложно, так как самая важная его часть – косвенная выгода. Банк, внедряющий Интернет-обслуживание, должен быть готов к значительным инвестициям и последующей объективной оценкой результата. При этом следует избегать увеличения цены обслуживания клиентов в погоне за достижением высокой рентабельности проекта в короткие сроки. Сегодня интернет рассчитан на массовость и дешевизну, и не преследует дорогих решений, хотя стоимость непосредственно системы Интернет-банкинга может быть достаточно высокой. Также в рамках финансовой составляющей Интернет-банкинга клиент должен резервировать определенную сумму денег. В процессе организации межбанковских расчетов, зарезервированные средства – это остатки на корреспондентских счетах, размеры которых могут регламентироваться, а для клиентов банка – это минимальная сумма остатков на счетах. Таким образом, для удобства онлайн-расчетов часть средств необходимо выводить из активного оборота и депонировать.

На сегодня в России затруднительно однозначно выделить лидеров Интернет-банкинга, но в этот список обязательно попадет тот, кто оказывает наиболее широкий спектр Интернет-услуг, является комфортным и пользуется популярностью у населения. Но вполне прогнозируемо, что этот список будут возглавлять крупные банки, активно внедряющие IT-технологии: Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбербанк, МТС Банк, ВТБ Банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Как пример, можно выделить основные проблемы применения электронных каналов банковского обслуживания в Альфа-Банке:

1. Не достаточное доверие населения к банку, т.к. банк сегодня известен не многим потенциальным клиентам, в отличие, от Сбербанка, а люди, как правило, боятся новизны. Решить эту

проблему поможет грамотная рекламная политика банка, а также отзывы и обратная связь от клиентов-старожилов банка.

2. Проблема создания кадрового состава для отдела интернет-банкинга, что зависит от режима работы банка. Для обеспечения связи с клиентом 24/7 с целью оказания ему эффективной и оперативной помощи, сотрудники банка обязаны быть постоянно на связи, но такой режим работы подходит не каждому. Решение этой проблемы можно добиться путем набора на работу молодых специалистов, которые не только могут безболезненно работать в любое время суток, но и достигают более высоких результатов в условиях многозадачности и новых вызовов.

Практика свидетельствует, что развитие банковского обслуживания с использованием электронных каналов с начала 2020 года имеет следующие тенденции:

а) демографические изменения, вызванные ростом мобильности и численности молодых потребителей на рынке;

б) повышение роли правительственных органов в регулировании финансового сектора, организации систем социальных гарантий и обеспечении или стимулировании создания дешевых банковских счетов и финансовой инфраструктуры;

в) рост преступности и кражи наличности, которые будут способствовать расширению электронных платежей и внедрению методов управления рисками для поставщиков финансовых услуг, а параллельно и развитие электронной преступности;

г) доступ в Интернет с помощью мобильных телефонов уменьшит стоимость финансовых операций и позволит новым клиентам получать финансовые услуги [4].

Совершенствование существующей системы ДБО даст возможность банкам расширить свою клиентскую базу, повысить качество и безопасность предоставляемых услуг и снизить расходы. Основными направлениями развития системы ДБО в российских банках являются:

- автоматизация большинства бизнес-процессов и процессов обслуживания клиентов;

- активное продвижение систем дистанционного банковского обслуживания на рынок;

- повышение качества и безопасности ДБО;

- использование облачных технологий и внедрение IT-аутсорсинга.

Сегодня следует активно автоматизировать бизнес-процессы во всех банках, так как это формирует их прибыль. Пандемия и кризис обусловили тенденции развития всей банковской сферы, которые и легли в основу формирования главных направлений автоматизации. Одним из них является снижение операционных расходов, именно поэтому основным становится самообслуживание клиентов, которое позволит уменьшить затраты и разбить на группы клиентскую базу. Для эффективного внедрения новых предложений и их детального анализа банкам нужен новый программный продукт, который позволит формировать, хранить и сегментировать клиентскую базу по разным признакам. При этом банкам следует использовать CRM-решения различных производителей, а также автоматизировать процессы обслуживания клиентов с помощью операционистов-менеджеров и развития системы самообслуживания через каналы удаленного доступа – интернет, мобильные устройства, банкоматы и терминалы. Поэтому нужно не только активизировать и совершенствовать дистанционное обслуживание, но и стремиться к достижению максимальной комфортности для клиентов при посещении банков за счет использования системы электронных очередей, «электронных кассиров» – бронированных касс-автоматов по приему и выдаче наличных денег.

Развитие IT-аутсорсинга является еще одним способом повышения эффективности ДБО, так как, привлекая внешних подрядчиков – профессионалов, можно оперативно и результативно решать тактические и стратегические IT-задачи. При правильной организации работы всех участников процесса, аутсорсинг выступит эффективным инструментом оптимизации и контроля расходов на информационные технологии. При этом, как правило, расходы, связанные с работой подрядчика, более прозрачны и понятны, чем затраты своего подразделения. Однако стоит помнить, что IT-аутсорсинг дорогой инструмент, так как банку нужно оплачивать часть инфраструктуры IT-компании. Поэтому банкам нужно учитывать и четко контролировать стоимость расходов на содержание собственного персонала, техники, оборудования, поскольку это требует больших инвестиций. На сегодня на российском рынке работают специализированные компании по внедрению ДБО в банки, в частности компания ООО «Банк Софт Системс» (Компания BSS), оказывающая полный

комплект услуг по организации ДБО всех типов респондентов банка: юридических и физических лиц, отделений, филиалов, банков-корреспондентов, обменных пунктов.

В настоящее время повышенное внимание к качеству и безопасности дистанционных банковских услуг в основном обусловлено усилением банковской конкуренции, а также потребностью минимизации репутационных, финансовых и других рисков. Критериями качества банковского обслуживания через удаленные каналы являются:

- доступность услуг;
- удобство интерфейсов и внешний вид устройств самообслуживания, информационные материалы;
- уровень подготовки персонала, сопровождение и его поведение;
- надежность обслуживания;
- отсутствие рисков.

Для обеспечения максимального уровня безопасности информационных систем банки должны сегодня создавать службы внутреннего аудита информационных технологий, задачами которых является выявление банковских рисков согласно стандартам ISO, BSI, COBIT, а также разработка рекомендаций по предупреждению, минимизации, погашению рисков и контролю за выполнением принятых рекомендаций вовремя и в полном объеме.

Усилению безопасности способствуют и применение персональных средств аутентификации и ЭЦП (USB-ключей, смарт-карт) с аппаратной поддержкой российской криптографии. Поэтому более востребованным становится централизованный менеджмент уже внедренными средствами защиты информации. Возросшая востребованность мобильного доступа к корпоративным ресурсам способствует росту спроса на инструменты двухфакторной аутентификации с применением одноразовых паролей. На сегодня мобильные устройства становятся более интеллектуальными и поэтому программные средства аутентификации в последние годы получают широкое развитие. Повышению эффективности ДБО помогает использование «технологии облачных вычислений», представляющей собой модель обеспечения комплексного и комфортного сетевого доступа по требованию к общему пулу

конфигурируемых вычислительных ресурсов, например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам как в целом, так и по отдельности, которые могут оперативно предоставляться и отвлекаться с минимальными эксплуатационными расходами и обращениями к провайдеру [5].

В настоящий момент «облачные вычисления» применяются банками в сфере управления продажами, маркетингом, клиентским обслуживанием, а также конкретными финансовыми приложениями. «Облака» обеспечивают гибкость в использовании ИТ-ресурсов и экономят, позволяя не переплачивать за инфраструктурную избыточность. Преимущество этого сервиса обусловлено широкой доступностью услуг и поддержкой разных классов терминальных устройств: персональных компьютеров, мобильных телефонов, интернет-планшетов.

Однако наряду с многочисленными достоинствами применение ДБО имеет ряд недостатков. В разных банках России недостатки таких систем имеют существенную разницу, это зависит от многих факторов: стадии развития дистанционных каналов обслуживания в банке, расходов, которые банк готов понести от внедрения такой системы и ее дальнейшего обслуживания, наличия банковских рисков и др.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, расширение состава дистанционных продуктов и услуг российских банков должно включать ряд мероприятий:

– модификацию имеющихся информационных систем и банковских услуг для обеспечения доступа к ним по электронным каналам, то есть технологические и качественные параметры традиционных или базовых услуг необходимо изменять так, чтобы обеспечить их внедрение в различные системы ДБО;

– предоставление новых инновационных услуг, принципиально отличающихся от уже существующих. Их разработка и внедрение особо нужны в условиях растущей конкуренции между банками и небанковскими кредитно-финансовыми институтами, формирования новых секторов финансовых рынков, развития информационных технологий и

появления новых технологических возможностей. Разработка таких услуг является залогом лидирующей позиций банка на рынке ДБО;

– развитие вспомогательных ДБО за счет консультационных услуг по использованию систем ДБО, службы сопровождения и поддержки при наступлении проблемных ситуаций, использующих современные методы коммуникации: чаты, форумы, обращения по электронной почте, телефону и пр.

Реализация предложенных мероприятий с учетом фактора риска необходима для принятия обоснованных управленческих решений по поводу целесообразности, результативности и эффективности использования дистанционного банковского обслуживания. Следует отметить, что внедрение мирового опыта в сфере электронных каналов банковского обслуживания клиентов требует эффективной и взвешенной стратегии, направленной на создание успешной системы дистанционного обслуживания на рынке. В современных условиях, внедряя и развивая дистанционные каналы обслуживания, российские банки смогут повысить эффективность работы и расширить свои возможности за счет продажи банковских продуктов и услуг, а также привлечения большого количества клиентов.

Список использованных источников

1. Как пандемия изменит банкинг в 2021 году. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://smebanking.news/ru/33871-kak-pandemiya-izmenit-banking-v-2021-godu/>

2. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (принят ГД, СФ РФ 21.03.11, действующая редакция). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/12184522/>

3. Абрамов И.В. Перспективы развития и проблемы функционирования дистанционного банковского обслуживания в России / И.В. Абрамов // Вестник молодых учёных Самарского государственного экономического университета – 2015. – №. 2. – С. 7-12.

4. Применение персональных средств аутентификации и ЭЦП. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.lessons-tva.info/archive/nov031.html>